

УДК 373.21

**АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА**

**ASPECTS OF FORMATION WORLDVIEW
OF PRE-SCHOOL AGE CHILDREN**

©**Орипова Н. Х.**

канд. пед. наук

Каришинский государственный университет,
г. Кариши, Узбекистан, m_muhiddin@mail.ru

©**Oripova N.**

Karshi State University,
Karshi, Uzbekistan, m_muhiddin@mail.ru

©**Ашурова С. Б.,**

Каришинский государственный университет,
г. Кариши, Узбекистан, qardu_rizamat@edu.uz

©**Ashurova S.,**

Karshi State University,
Karshi, Uzbekistan, qardu_rizamat@edu.uz

Аннотация. Рассматриваются вопросы теоретических и практических основ формирования мировоззрения детей дошкольного возраста. Проводится анализ содержания и основных понятий, а процесса его формирования.

В работе использованы сведения по данному вопросу отечественных и зарубежных авторов. Выделяются проблемы педагогического и философского характера, так как возрастные особенности оказывают сильное влияние на методологию мировоззрения.

Помимо объективных факторов, существуют и субъективные, на которые, автор указывает.

В заключении делается вывод, что несмотря на достаточно большую исследованность проблемы формирования мировоззрения дошкольников, до конца она еще не решена.

Abstract. The questions of theoretical and practical bases for the formation of the world outlook of preschool children are considered. The content and basic concepts are analyzed, and the process of its formation.

The work uses information on this issue of domestic and foreign authors. Problems of a pedagogical and philosophical character are singled out since the age features exert a strong influence on the methodology of the world outlook.

In addition to objective factors, there are also subjective factors, to which the author points out.

In conclusion, the conclusion is drawn that, in spite of the rather large research of the problem of the formation of the worldview of preschool children, it has not been completely solved until the end.

Ключевые слова: мировоззрение, духовность, личность, семья, национальное воспитание, самосознание, общество.

Keywords: philosophy, spirituality, personality, family, national education, identity, society.

История Узбекистана показывает, что во всех ее периодах развития, одним из основных факторов развития общества считалось духовное совершенство.

Личностное развитие и становление мировоззрения определяется ее духовностью. Значимость высокой духовности и, соответственно, и высокой степенью развития мировоззрения определяется способностью этой личности выражать свое отношение к окружающей среде и социуму. Самостоятельность и выражение в данном случае становится значимым для этого определения.

Основным для ребенка в любом возрасте является способность самостоятельно выразить свое отношение к окружающим событиям, к взаимоотношениям людей и конечно, уметь уважительно относиться к другим.

Самым важным фактором является то, что дети, осуществляя свою деятельность в неразрывном единстве с обществом являются активными его членами. В процессе этого единения происходит активное слияние или объединение с социумом, который окружает ребенка.

Вместе с тем, личность со здоровым мировоззрением может противостоять любым негативным для общества идеям и воззрениям.

И тут появляется вопрос «Что такое мировоззрение?». И, прежде всего, появляется необходимость ответить на этот вопрос.

В толковом словаре узбекского языка термин «мировоззрение» определяется следующим образом: «... это система научных, идеологических, духовных, религиозных взглядов на природу, общество, на события, явления в них» (1; 665).

А в Национальной энциклопедии Узбекистана — «...мировоззрение — система общих взглядов на вселенную и место человека в ней, окружающую действительность, а также обоснованные на этих взглядах убеждения, идеалы, познания, принципы познания деятельности людей» [2, 382].

Э. Юсупов в учебнике по философии считает, что мировоззрение — это, прежде всего, система сформированных обобщений, возникших на основе выводов, знаний, в результате познания и оценки человеком собственного «Я» и мира. [3, 8]

Следуя этим убеждениям, мировоззрение можно интерпретировать следующим образом: мировоззрение — это собрание целостных взглядов, понятий, выражающих отношения людей между ними, между людьми и миром, обществом.

Если подходить с педагогической точки зрения, то мировоззрение — это сильный мотивационный чувственный процесс, выражающий личность человека, его духовность и убеждения, а также его взглядов на прошлое, настоящее и будущее. Вместе с тем, мировоззрение — это также приведенные в систему взгляды, представления личности. В свою очередь, мировоззрение является постоянно развивающимся, совершенствующимся, обогащающимся. Нет догмы мировоззрения.

И все-таки вопросы формирования мировоззрения у детей разного возраста остаются актуальными в современном мире. Изучению этому посвятили свои работы такие авторы как А. К. Гулямова (2013), Г. Т. Абитова (2014), Ю. А. Эргашева (2016), Х. Е. Рустамова, М. Э. Турсункулова (2016), З. Д. Ягшиликова (2017) и многие другие [1-7].

При анализе литературных данных определены основные факторы, которые оказывают наиболее значительное влияние на развитие мировоззрения.

По значимости они располагаются следующим образом:

Развитие, изменения и обновления общества

Явления природы.

Взаимоотношения между людьми.

Рост возраста, жизненного опыта, умственного потенциала личности.

Обучение, воспитание и другие.

Известно, что мировоззрение личности формируется в раннем возрасте. Осознавая мир и бытие, ребенок отражает в своем сознании мир и бытие, анализирует и синтезирует. Дает им названия и оценивает их значимость. Это дает возможность выражать на своем национальном языке события и явления, имеющие определенную ценность, о своем мире, целостном представлении, переживаниях, мечтах.

Следовательно, воспитание будущего поколения связано с формированием его мировоззрения, и в этом отношении требуется обязательный учет возраста и душевное состояние ребенка. В связи с этим в процессе формирования мировоззрения детей необходимо соблюдать ряд педагогических требований:

Возрастные особенности формирования мировоззрения дошкольников рассматриваются в возрастной психологии и наиболее подробно изложены в работах Выготского Л. С., Леонтьева А. Н., Немова Р.С. Рубинштейна С. Л. И др. [8-16].

В соответствии с этим определены основные важные или значимые моменты для детей дошкольного возраста:

- наличие здоровой атмосферы в семье, тесная связь с родителями и родственниками.
- правильное распределение распорядка дня ребенка - создание достаточных условий для их игр, отдыха, питания.
- развитие эстетического вкуса, ума, речи (дарение ребенку книг, в которых красочно изображены природа, люди, окружающий мир, посещение выставок и театральные постановки и т. д.)
- в дошкольных учреждениях – увеличение занятий с учетом инновационных технологий: игр и путешествий
- выявление отношений детей к увиденному и услышанному, событиям, о действиях людей путем вопросно-ответных бесед и другие.
- при «кризисных» ситуациях – обращение к специалистам (психологи, врачи).

Более подробно механизм развития основных личностных качеств в семье и в дошкольных учреждениях рассматривают педагоги, психологи и философы, рассматривают с разных сторон и выявляют характерные для каждой области научных исследований основные и вторичные факторы. Но все работы сходны в одном, что мировоззрение начинает формироваться с детских лет и является отражением тех сил, которые для этого прилагаются обществом.

Вышеизложенные факты и изучение имеющейся литературы свидетельствуют о том, что к числу недостаточно решенных проблем современности относится вопрос формирования мировоззрения детей дошкольного возраста.

В основе научной работы по исследованию мировоззрения дошкольника и становление или формирование мировоззрения, формы и методы, содержание и технологии должно быть подкреплено теоретическими и практическими знаниями.

Источники:

- (1). Толковый словарь узбекского языка. Т.: Узбекская национальная энциклопедия. 2008. С. 665.
- (2). Национальная энциклопедия Узбекистана Т.: Узбекская национальная энциклопедия. 1997-2005. С. 382.

Список литературы:

1. Юсупов Э. Философия. Т: Sharq, 1999. С. 8.
2. Гулямова А. К. Формирование понятий гражданственности у учащихся младшего школьного возраста Узбекистана // Мир образования-образование в мире. 2013. №. 1. С. 71-75.

3. Абитова Г. Т. Формирование основ информационного мировоззрения детей дошкольного возраста средствами культуротворческих технологий // Педагогическое образование в России. 2014. №5. С. 13-17
4. Эргашева Ю. А. Опыт реформирования и развития системы образования в современном Узбекистане // International Scientific and Practical Conference World science. ROST, 2016. Т. 5. №. 2. С. 14-17.
5. Рустамова Х. Е., Турсункулова М. Э. Вопросы формирования здорового образа жизни у детей в семье // Новая наука: Проблемы и перспективы. 2016. №. 4-2. С. 38-41.
6. Рустамова Х. Е., Турсункулова М. Э. Роль семьи в формировании здорового образа жизни у детей дошкольного возраста // Вестник Науки и Творчества. 2016. №. 3. С. 198-200.
7. Ягшиликowa З. Д. Ответственность родителей за формирование у учащихся идейного мировоззрения и духовных качеств // Сборники конференций НИЦ Социосфера. Vedecko vydavatel'ske centrum Sociosfera-CZ sro, 2017. №. 32. С. 103-104.
8. Выготский Л. С. Педагогическая психология. М., 1991. С. 7-39.
9. Корнеева Т. В. Об эмоциональной привязанности ребенка к матери // Ребенок в детском саду. 2006. №2. С. 82–87.
10. Леонтьев А. Н. Психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте / Возрастная и педагогическая психология: М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992. С. 42-50.
11. Лисина М. И. Генезис форм общения у детей. Возрастная и педагогическая психология. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992. С. 212-228.
12. Мухина В. С. Возрастная психология. М.: Издательский центр «Академия», 1997. С. 17-98.
13. Немов Р. С. Психология. В 3-х кн., кн. 2, Психология образования, 2-е издание М.: Просвещение, ВЛАДОС, 1995.
14. Никольская И. М., Грановская Р. М. Психологическая защита у детей. СПб. Речь, 2001.
15. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. М.: Просвещение, ВЛАДОС, 2001.
16. Телегин М. В. Теория и практика диалогического воспитания детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. М.: МГППУ, 2006. С. 5–27.

Sources:

- (1). Explanatory dictionary of the Uzbek language. (2008). Т.: Uzbek National Encyclopedia. 665
- (2). National Encyclopedia of Uzbekistan. (1997-2005). Т.: Uzbek National Encyclopedia. 382

References:

1. Yusupov, E. (1999). *Philosophy. T: Sharq*, 8
2. Gulyamova, A. K. (2013). Formation of the concepts of citizenship in primary schoolchildren in Uzbekistan. *The world of education is education in the world*, (1). 71-75
3. Abitova, G. T. (2014). Formation of the foundations of the information worldview of preschool children by means of culture-making technologies. *Pedagogical education in Russia*, (5). 13-17
4. Ergasheva, Yu. A. (2016). The experience of reforming and developing the education system in modern Uzbekistan. *In International Scientific and Practical Conference World Science*, 5 (2), 14-17
5. Rustamova, H. E., & Tursunkulova, M. E. (2016). The role of the family in the formation of a healthy lifestyle in preschool children. *Bulletin of Science and Creativity*, (3), 198-200.
6. Rustamova, H. E., & Tursunkulova, M. E. (2016). The issues of the formation of a healthy lifestyle in children in the family. *New science: Problems and prospects*, (4-2), 38-41.

7. Yagishilikova, Z. D. (2017). The responsibility of parents for the formation of students in the ideological worldview and spiritual qualities. *Sociosphere*, (32), 103-104
8. Vygotsky, L. S. (1991). Pedagogical psychology. *M.*, 7-39
9. Korneeva, T. V. (2006). On the emotional attachment of the child to the mother. *A child in a kindergarten*, (2). 82-87
10. Leontiev, A. N. (1992). Mental development of the child in preschool age. Age and pedagogical psychology: *Moscow: Izd-vo Mosk. un-ta*, 42-50
11. Lisina, M. I. (1992). Genesis of forms of communication in children. Age and pedagogical psychology. *Moscow: Izd-vo Mosk. University*, 212-228
12. Mukhina, V. S. (1997). Age-related psychology. *Moscow: Publishing Center Akademiya*, 17-98
13. Nемов, R. S. (1995). Psychology. *In the third book, book. 2, Psychology of Education, 2nd edition M.: Prosveshchenie, VLADOS*
14. Nikolskaya, I. M., & Granovskaya, R. M. (2001). Psychological protection in children. *St. Petersburg. Speech*
15. Rubinshtein, S. L. (2001). Fundamentals of General Psychology. *M.: Prosveshchenie, VLADOS*
16. Telegin, M. V. (2006). Theory and practice of dialogical education of children of senior preschool and primary school age. *Moscow: MGPPU*, 5-27

*Работа поступила
в редакцию 11.01.2018 г.*

*Принята к публикации
16.01.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Орипова Н. Х., Ашурова С. Б. Аспекты формирования мировоззрения детей дошкольного возраста // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2018. Т. 4. №2. С. 409-413. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/oripova> (дата обращения 15.02.2018).

Cite as (APA):

Oripova, N. & Ashurova, S. (2018). Aspects of formation worldview of pre-school age children. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (2), 409-413